

10.5281/zenodo.10908053

DIREITOS HUMANOS E A NECESSIDADE DE NÚCLEO IMUTÁVEL COM APLICABILIDADE UNIVERSAL E AMPARO TRANSNACIONAL CENTRADO NA ATUAÇÃO IMPARCIAL DA ONU

Nuno Miguel Branco de Sá Viana Rebelo¹

Resumo

O artigo ora apresentado pretende traçar a trajetória das mudanças sociais e consequente conquista de direitos até o conceito contemporâneo de Direitos Humanos e seu efetivo alcance nas relações entre indivíduos, indivíduos e Estados e entre Estados. Seu objetivo será instigar a reflexão quanto aos Direitos Humanos e sua aplicabilidade em âmbito global.

Palavras-chave: Direitos Humanos, Direitos Fundamentais e Garantias Constitucionais. Sociedade. História.

INTRODUÇÃO

O presente artigo tratará dos Direitos Humanos ao longo da história da humanidade, sua efetivação e aplicabilidade.

Seu desenvolvimento se dará pela análise histórica, sociológica e jurídica, pelo conceito de Direitos Humanos e como resultado de anseios sociais.

Ao final, pretende concluir pela necessidade de maior efetividade e compreensão, e pela necessidade de aplicabilidade universal de núcleo constitutivo, imutável e inalienável.

1. Antiguidade

Seria insensato buscar indícios de Direitos Humanos nesse período da História da Humanidade. O que havia era o predomínio da vontade do soberano, dos deuses e o respeito às tradições.

10.5281/zenodo.10908053

¹ Mestre em Direito, Ciências Jurídico-Internacionais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa – Portugal; Pós-graduado em Direito Público Faculdade de Direito da Universidade Gama Filho – RJ; Pós-graduado em Direito Empresarial pela Escola Superior de Advocacia - MG; Pós-graduado em História da Guerra pela FAVENI - ES; Pós-graduado em Filosofia e Direitos Humanos pela FAVENI - ES; Professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos, História do Direito, História do Direito, Direito Internacional Público, Sociologia Jurídica, Ciências Políticas e Teoria Geral do Estado; Procurador Autárquico; atualmente cursa Doutorado em Ciências Jurídicas, com ênfase Direito Público e Gestão Pública, pelo ITS - Theology & Sciences Institute, Flórida - USA e Doutorado em Ciências Jurídicas, com ênfase em Direito Constitucional, pela University Martin Lutero, Miami - USA.

10.5281/zenodo.10908053

A vontade do mais forte prevalecia, fosse na organização familiar, de clãs ou de cidades.

Não havia igualdade de tratamento entre os diversos grupos sociais, nem preocupações de políticas de Estado de bem-estar social e proteção aos indivíduos, até porque não havia a figura de “Estado” organizado. Havia a organização de grupo em torno do líder.

O sistema jurídico, introduzido paulatinamente, veio com o propósito de manter a ordem entre os integrantes de um mesmo povo, não raras vezes, legitimando o poder daquele que no poder já estava. Não havia o conceito de países ou nações. A ocupação bélica era a conclusão natural do conceito cujo os mais fortes se impunham aos mais fracos.

O diploma legal mais importante da Antiguidade é o Código de Hammurabi, aproximadamente de 1.694 a.C. Ao longo de seus 282 artigos, gravados em pedra negra, trata da organização da sociedade na visão de seu soberano.

Os sumérios, os egípcios, os hebreus, os gregos e os romanos são civilizações que merecem destaque, mas mesmo assim, não havia ideia que remetesse à existência de Direitos Humanos. Esse não era um pensamento existente à época. Os Direitos Humanos vêm se constituindo ao longo da História da Humanidade.

Em geral os ordenamentos sociais, incluindo os jurídicos, eram centralizados na figura de um governante detentor de poderes absolutos, sendo a lei a sua vontade e a justiça a sua ótica aplicada. Havia o senso de ser ele o porta-voz da vontade dos deuses, e seu proceder, seria o proceder daqueles. Essa lógica gerava uma sensação de segurança aos habitantes de seus reinos.

A vontade do soberano era a vontade divina, logo, era a vontade do povo, já que ninguém ousaria questionar os deuses, tendo em vista que contrariá-los significava ser punido na dimensão terrena (pelo soberano) e em outra superior (pelos deuses).

Não havia o conceito de participação popular, direta ou indireta. A simples sistematização de regras implicou em ordem social.

Vale observar que os gregos e os romanos, cada qual a seu modo,

10.5281/zenodo.10908053

tinham um enfoque diferente em sua organização. Acreditavam ser u ma

10.5281/zenodo.10908053

sociedade de homens livres com participação nas decisões de governo. Mesmo assim, falar-se em Direitos Humanos seria precipitado.

2. Europa Medieval

Período marcado pelas diversas invasões ao continente europeu, pela forte presença da Igreja Católica, pela imobilidade de classes sociais e pela fragmentação do poder.²

Com a queda do Império Romano os hábitos, antes advindos de Roma, cederam lugar aos elementos da cultura germânica, somando-se a outros impostos pela Igreja Católica.

O poder deixou de ser de um soberano e migrou para senhores locais. Estes administravam e defendiam a população mais próxima, resguardados por fortalezas. Em troca dessa proteção e manutenção, recebiam lealdade e serviços.³

O feudalismo seguiu diferentes caminhos na França, Inglaterra, Itália e Alemanha, porém, o sistema de entrelaçamento de lealdades era o mesmo, bem como o imobilismo social, já que ser nobre ou plebe era definido pelo nascimento.⁴

Houve a forte unidade da Igreja Católica e em torno desta, mas não houve uma clara unidade política. Isso ocorreu principalmente pelo fato do Cristianismo idealizar e pregar a igualdade entre os homens, tendo como aspiração a universalidade de seus ideais, culminando na existência de um Estado Universal.⁵

² A partir do século V, a Europa viveu seguidos períodos de caos e violência, com seu auge no século X. Povos invasores do norte da própria Europa, da Ásia e da África impuseram-se à força, destruindo cidades e destituindo governos. Os habitantes europeus das áreas fronteiriças se sujeitaram às maiores tormentas. Os nórdicos da Escandinávia investiram sobre os povoados da França e da Grã-Bretanha, os mulçumanos do norte da África eram constante ameaça ao sul da França, Espanha e Portugal na costa mediterrânea, e povos selvagens da Ásia central entravam constantemente pela Alemanha.

³ Esses acordos eram verbais e passavam entre as gerações. Honrar o compromisso assumido era diretamente relacionado com o valor da pessoa e da palavra empenhada. Agir sem fidelidade era banir-se do grupo. A essa sistemática organizacional deu-se o nome de feudalismo.

⁴ Na França, o poder local foi deslocado paulatinamente para o poder central de um monarca. Na Inglaterra, o monarca já forte e centralizador, passou a concentrar mais poderes e a exigir mais dos senhores locais. Na Alemanha, a fragmentação de poder foi obstáculo forte para as pretensões de monarcas por um império dos povos germânicos. E na Itália as cidades se

10.5281/zenodo.10908053

fortaleceram tanto que simplesmente não havia expectativa de uma monarquia central.

⁵ Nele, seria cidadão todo aquele crente em Deus e seu território seria até onde a palavra divina alcançasse.

10.5281/zenodo.10908053

Houve o processo de ruralização e o quase desaparecimento da atividade comercial. A produção predominantemente agrária era para o sustento do senhor feudal e do servo.⁶

As classes sociais eram imóveis e definidas pela origem e nascimento. O preceito de tratamento desigual gerou conflito com ideais pregados pelo cristianismo de igualdade entre os homens, sendo todos a imagem e semelhança de um ser divino. Em virtude dos valores do cristianismo, o sistema feudal substituiu a mão de obra escrava por servos.⁷

O feudo dividia-se em feudo senhorial, feudo servil e feudo comunal. Os senhores feudais tinham a exclusividade do poder, determinante, dessa maneira, à fraqueza do poder dos reis.

“A exploração senhorial obedecia a um padrão sociológico que provavelmente se ajustava à realidade das relações econômicas e que, ao mesmo tempo dava uma maior solidez. À medida que se afastava o ano 1000, os concílios de paz começaram a invocar a teoria das três ordens, que tinha germinado lentamente num estreito círculo de intelectuais: desde a Criação, Deus tinha distribuído tarefas específicas a cada homem; uns deviam orar pela salvação de todos, outros deviam lutar para proteger o povo; cabia aos membros do terceiro estado, de longe o mais numeroso, alimentar, com seu trabalho, os homens de religião e da guerra. Este padrão, que rapidamente marcou a consciência coletiva, apresentava uma forma simples e em conformidade com o plano divino e assim sancionava a desigualdade social e todas as formas de exploração econômica.”⁸

As classes sociais eram a nobreza e a plebe. A primeira era detentora de todas as terras, títulos e poder. Era dela a responsabilidade bélica e de governância. A segunda era a classe que fazia os trabalhos braçais e arcava com todos os tributos. Como a definição dava-se por nascimento, a terceira classe social, o clero, tinha seus membros advindos destas duas primeiras.⁹

⁶ Com as invasões bárbaras e o feudalismo, que acarretou em uma fusão entre o público e privado, houve o momento máximo da descentralização política, administrativa e econômica, quase desaparecendo a figura de um governo organizado. O modelo romano de organização foi completamente abandonado, sendo, no início do período medieval, objeto de repulsas.

⁷ A estrutura social rígida se mantinha nas relações de suserania e vassalagem, sendo a lealdade elemento primordial. As terras eram dos senhores feudais. Eram trabalhadas pelos servos que, em troca da proteção bélica e do uso da terra, pagavam pesados impostos, entre eles a talha, a corvéia e as banalidades.

⁸ DUBY, Georges. *Guerreiros e camponeses*. Lisboa, Estampa, 1980, p. 180-181.

⁹ Os plebeus que ingressavam no clero, compunham o baixo clero, que desempenhavam atividades braçais; os nobres que ingressavam no clero, compunham o alto clero, que

10.5281/zenodo.10908053

desempenhavam atividades intelectuais e ocupavam cargos de poder.

10.5281/zenodo.10908053

Especialmente na Itália, nas cidades dedicadas ao comércio, surgiu uma classe média com influência crescente. Com dinheiro sobrando e tempo para se dedicar às atividades mundanas, houve um afrouxamento das certezas divinas. Contudo, numa sociedade onde as classes eram definidas por nascimentos, essa classe média e emergente encontrou espaços para influências, mas não conseguia ser detentora legitimada de poderes estatais, que permaneciam com os nobres.

Houve um forte apelo religioso especialmente em virtude da presença dos muçumanos na Europa, para a manutenção dessa estrutura social. O ápice da fé europeia está simbolizado pelas Cruzadas. Tinham como objetivo retomar Jerusalém e a Terra Santa ocupada pelos muçumanos, combatendo em nome de Cristo.¹⁰

A Igreja Católica teve grande influência na sociedade medieval, impondo suas vontades aos governantes e aos governados, acumulando riquezas e participando da vida política. Período em que o Direito volta a ser fortemente influenciado pela religião.¹¹

O governante germano era essencialmente um guerreiro, ou seja, alguém preparado para as artes bélicas.¹² Essa valoração bélica destoava da sociedade romana, na qual o governante era preparado para ser pessoa culta, com conhecimentos gerais e inteligência trabalhada, elementos que, sempre que possível, seriam combinados com a aptidão para a atividade militar.¹³

“Os habitantes da Europa central, privados de muitos benefícios da civilização antiga, pareciam-lhes (aos romanos) atrasados e selvagens. Por isso chamavam bárbaros aos habitantes da Germânia e outros povos que viviam fora do mundo escravagista. A palavra grega ‘Bárbaros’ significava ‘aquele que rosna’ ou ‘que fala língua

¹⁰ Os cruzados conquistaram e mantiveram Jerusalém por 88 anos. Só perderam a cidade quando houve a unificação dos islâmicos para a chamada “Guerra Santa”.

¹¹ Com medo generalizado da punição divina, a Igreja Católica encontrou no imaginário popular espaço fértil para crescer e consolidar seu poder. Há a imposição clara dos preceitos católicos com combate explícito a todas as outras crenças.

¹² A sociedade dos povos germanos tinha em seus membros mais destacados aqueles considerados grandes guerreiros. Não havia valorização direta da cultura, das ciências ou assemelhados.

¹³ Os conselheiros dos governantes romanos serem pessoas especialistas em suas áreas, incluindo-se aqui filósofos, matemáticos, engenheiros, pintores entre outros. Na mesma linha, serem

10.5281/zenodo.10908053

os senadores os representantes das famílias tradicionais. Já para os germanos, quem pertencia ao grupo próximo do governante eram os destacados guerreiros e homens de caráter e lealdade inquestionáveis.

10.5281/zenodo.10908053

incompreensível', isto é, um 'estrangeiro'. Esse termo adquiriu rapidamente um sentido pejorativo (...)." ¹⁴

Há mudança de valores e a cultura em geral é posta de lado por desinteresse absoluto. Coube à Igreja Católica a missão de manter a herança cultural do Mundo Antigo e ser guardião de obras raras que permaneceram em seu poder e esquecidas ou ignoradas por longo período, tanto pelos governantes, como pelos governados.

Sendo detentora do saber e da representatividade divina, a imposição da Igreja Católica na Europa ultrapassou o campo da fé. Teve penetração forte inclusive no direito.

O pensamento cristão primitivo, no tocante ao Direito Natural, é herdeiro imediato do Estoicismo e da Jurídica Romana. A noção objetiva do Direito Natural está bem configurada no famoso texto de São Paulo:

“Quando os gentios, que não têm lei, cumprem naturalmente o que a lei manda, embora não tenham lei, servem de lei a si mesmo; mostram que a lei está escrita em seus corações” (Rom. 2, 14-15). ¹⁵

Das ideias dos estóicos, desenvolve-se a distinção entre Direito Natural absoluto e relativo.

O primeiro seria o ideal, que imperava antes que a natureza humana se tivesse viciado no pecado original. Dessa forma, todos os homens eram iguais e possuíam todas as coisas em comum, não havia governo dos homens sobre os homens, nem domínio de amos sobre escravos, todos os homens viviam em comunidades livres sob o império do amor cristão.

Já o segundo, Direito Natural relativo, era um sistema de princípios jurídicos adaptados à natureza humana, após o pecado original. ¹⁶

¹⁴ ABRAMSON, M; GUREVITCH, A.; KOLESNITSKI, N. *História da idade média: a alta idade média*. Lisboa: Estampa, 1976, p.33.

¹⁵ BÍBLIA Sagrada, apud. MACHADO, Edgar de Godói da Mata. *Elementos de teoria geral do direito*, 3. ed., Belo Horizonte: UFMG/PROED, 1986, p.64.

¹⁶ “Do pecado original derivou a obrigação do trabalho e com ele a instituição da propriedade. A aparição da paixão sexual depois do pecado exigiu as instituições do matrimônio e da família. Do crime de Caim surgiu a necessidade do direito e da pena. A fundação do Estado por Nemofoi o começo do governo. A confusão de línguas que se produziu quando os homens construíram a Torre de Babel motivou a divisão da humanidade em nações distintas. O ultraje de Caim serviu

10.5281/zenodo.10908053

como justificação da escravidão. Desta forma, a propriedade privada, o matrimônio, o direito, o governo e a escravidão se converteram em instituições legítimas de Direito Natural relativo. Mas os padres da Igreja ensinavam que era preciso tentar sempre se

10.5281/zenodo.10908053

A doutrina de Santo Agostinho (354-430 d.C.) considerava o governo, o direito e a propriedade como guardiões da Lei Eterna de Deus, que poderia intervir nessas instituições quando julgasse oportuno e necessário. ¹⁷ Os homens estão abaixo da vontade divina e é a igreja quem diz qual é a vontade divina.

Novecentos anos mais tarde, a doutrina de São Tomás de Aquino (1226-1274) exibiu a necessidade de expor os ideais cristãos no conceito de Direito Natural relativo. ¹⁸

O papel da Igreja, em sua relação com o governo, levou São Tomás de Aquino, assim como grande parte dos pensadores medievais, a dar ao Direito Natural uma importância decisiva, pois só com uma norma de caráter mais geral, situada acima do Direito Positivo, poderia haver alguma esperança de realização da justiça cristã. ¹⁹

A doutrina do representante máximo da filosofia cristã é um primeiro passo para a autonomização do Direito Natural como ciência, pois se a lei natural exprime o conteúdo de Direito Natural como algo devido ao homem e à sociedade dos homens, esta adquire, no tocante à criatura racional, características específicas. ²⁰

Nesse período da História, em nome do que seria um Direito Divino, um Direito Natural, os direitos humanos foram agredidos de forma irreparável. Todos aqueles indivíduos que não seguissem as determinações da

aproximar o Direito Natural relativo ao ideal de Direito Natural absoluto.” BODENHEIMER, Edgar. *Teoría Del derecho*. México: Fondo de Cultura Económica, 1942, p. 143-144.

¹⁷ Entendia ainda que, se as leis terrenas (*lex temporalis*) contivessem disposições claramente contrárias à Lei de Deus, elas não teriam vigência e não deveriam ser obedecidas. (*Idem*, p. 144-145)

¹⁸ São Tomás distingue quatro classes de leis: **Lei Eterna**: é a razão do governo universal existente no Governo Supremo. Essa Lei dirige todos os movimentos e ações do Universo ; **Lei Natural**: é a participação da criatura humana na Lei Eterna, uma vez que nenhum ser humano pode conhecê-la em toda a sua verdade. A Lei Natural dá ao homem a possibilidade de distinguir o bem e o mal, e por essa razão deve ser guia invariável e imutável da lei humana; **Lei Divina**: uma vez que a Lei Natural consiste em princípios gerais e abstratos, deve-se completar com direções mais particulares dadas por Deus, acerca do modo pelo qual são os homens obrigados a se conduzir. Essa é a função da Lei Divina, que é revelada por Deus nas Sagradas Escrituras; **Lei Humana**: finalmente, a Lei Humana é um ato de vontade do poder soberano do Estado, mas para ser lei deve estar de acordo com a razão. Se esta lei contradiz um princípio fundamental de justiça, não será lei, e sim uma perversão da Lei. O governante temporal deve observar os princípios da Lei Eterna refletidos na Lei Natural. (BODENHEIMER, Edgar. *Teoría Del derecho. cit.*, p. 146-147).

¹⁹ FRIEDRICH, Carl Joachim. *Perspectiva histórica da filosofia do direito*, Rio de Janeiro: Zahar,

10.5281/zenodo.10908053

1965, p. 59.

²⁰ MACHADO, Edgar de Godói da Mata. *Elementos de teoria geral do direito*. 3. ed., Belo Horizonte: UFMG/PROED, 1986, p. 65.

10.5281/zenodo.10908053

instituição Igreja, estavam sujeitos às suas duras penas, incluindo-se aqui a morte e a tortura.

Curioso pensar que a mesma fundamentação referente aos Direitos Naturais, que justificou atos de abuso da Igreja Católica e dos Senhores Feudais, também serviu de base para os pensamentos iluministas, que mais tarde deram a sustentação para os Direitos Humanos.

Em um primeiro enfoque, somente o fato de podar a liberdade de crença, de pensamento e de expressão, é suficiente para constatar a agressão aos Direitos Humanos. Em ato subsequente, e em quadro mais grave, a tortura e a condenação à morte de pessoas, simplesmente por terem ideias (religiosidade) diferentes daquele que detinha o poder, beira o absurdo, porém, era o pensamento dominante à época.²¹

Os tribunais e os julgamentos realizados pela Igreja Católica não têm características similares àquelas atribuídas a um poder judiciário, com competências e limitações previstas numa constituição e legislação em geral. A Igreja Católica exercia o poder de forma extrema, mesmo sendo uma instituição que não representava o Estado ou a sociedade.

O Estado tratava dos crimes comuns, enquanto eram dados à Igreja Católica poderes para tratar dos chamados crimes de fé.²²

Nesse período os países da Europa Continental testemunhavam as violações aos Direitos Humanos mais elementares. Já na Inglaterra, o esboço do que seria uma Constituição moderna teve início.²³

²¹“(…) Em 12 de maio de 1314 dá-se o primeiro auto-de-fé e seis indivíduos, acusados de heresia, foram queimados vivos. Seguiram-se dezenas de autos-de-fé. Em Valência houve um auto que se tornou célebre, pois foram queimados vivos vinte e cinco indivíduos que não quiseram arrepender-se, abjurar de suas crenças e confessar que a Igreja estava certa. À medida que as heresias se alastravam, o herege passou a ser visto como uma perigosa ameaça à sociedade e como um traidor de Deus.” (NOVINSKY, Anita. A inquisição. 2 ed., São Paulo: Brasiliense, 1983, p. 19).

²² “A crítica à Igreja passa a equivaler ao crime de lesa-majestade. Não admitindo questionamentos, a Igreja tem de mobilizar toda uma tecnologia repressiva para controlar os possíveis revoltosos, e essa tecnologia é o discurso jurídico canônico materializado na Santa Inquisição, com seu sistema de construção aflitiva da verdade.” (WOLKMER, Antônio Carlos; SANTOS, Rogério Dutra. Fundamentos de História do Direito, 2ª edição, Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p.232).

²³ Em 1215 foi elaborada a “Magna Carta”, imposta pelos Barões ingleses e pela Igreja ao Rei, marcando o início da limitação do poder do Estado. O texto tratava mais de uma garantia aos direitos dos Barões, proprietários de terra, do que de uma ampla garantia dos direitos de todo o povo.

10.5281/zenodo.10908053

Não obstante, estava presente a idéia de limitação do poder do Estado e de garantia de direitos fundamentais, dois elementos essenciais para caracterizar o constitucionalismo do século XIX e XX.

10.5281/zenodo.10908053

Não havia exatamente uma consciência de Direitos Humanos, que só vieram a ser consagrados séculos depois. O direito era dependente de quem estivesse no poder e, via de regra, feito para atender as necessidades deste e manter a ordem com aparente legitimidade. O povo sequer imaginava ser titular de direitos e torcia para que clero e nobreza fossem bondosos para com eles.

Por impor seus dogmas a todos aqueles a quem conseguisse levar sua crença, por forçar todas as interpretações às posições da Igreja enquanto instituição, incluindo interesses não religiosos, o Direito ocidental, naquele momento, passou a ser definido pela Igreja Católica.

2.1 Direito Canônico e Inquisição ²⁴

O período medieval foi caracterizado pela forte influência da Igreja Católica e a mística de sua crença na rotina dos habitantes da Europa. O contato com o Direito é óbvio, tanto nas determinações dos governantes, assim como no espaço dado ao clero para julgar e instalar tribunais. ²⁵

Para julgar os hereges ²⁶, a Igreja criou os tribunais eclesiásticos. A primeira experiência oficial desses tribunais foi quando da perseguição aos cátaros. ²⁷

O procedimento para combater os hereses foi proposto no século XII. ²⁸

²⁴ *Canon*, em grego, significa regra. Esta palavra deu origem à denominação canônico, como ficou conhecido o direito originário da Igreja Católica.

²⁵ No intuito de preservar seus domínios, governantes europeus cederam espaços de atuação para a Igreja Católica, em especial nos casos de inimigos em comum.

²⁶ O termo “heresia” vem do grego *hairetikis*, significa aquele que escolhe. Para os gregos não havia qualquer conotação religiosa, porém, a Igreja Católica no período Medieval utilizou esse termo para definir todo aquele que escolhesse dogmas contrários aos católicos.

²⁷ Os cátaros pregavam a fé católica, mas aos moldes dos apóstolos. O trabalho e o sacrifício eram pregados e praticados. Já os bispos da Igreja Católica pregavam esses conceitos para os populares, mas viviam com luxo e conforto. Este fato, além do hábito da clausura, contribuiu para a distância entre os homens da igreja e a população. Enquanto que o modo de agir dos cátaros tinha o efeito inverso, qual seja, o da integração junto ao popular.

²⁸ Para o processo era necessária uma purgação composta de quatro fases: *investigatio* (investigação), *discussio* (discussão), *inventio* (achado) e *defensio* (defesa). Estes eram os passos da futura Inquisição – que começa com as pesquisas nas comunidades, daí o termo *inquisição*. Todos os processos tinham início com a delação. Assim, inquisidores, sempre acompanhados de funcionários da Justiça local, visitavam os povoados e iniciavam as averiguações. A presença de funcionários do poder local era de suma importância, pois a Igreja não poderia derramar sangue. Assim, a pessoa seria entregue à autoridade da coroa para a devida

10.5281/zenodo.10908053

punição. A Milícia de Jesus Cristo foi a primeira a utilizar de violência e crueldade.

10.5281/zenodo.10908053

Durante quase 700 anos a Inquisição Católica causou terror. Embora tivesse sua origem no clero, não poderia atuar sem o apoio dos governantes. Isso fez com que algumas perseguições ocorressem por cunho político e não religioso.²⁹

A utilização da tortura e os procedimentos acusatórios adotados, fazia com que os acusados, em sua maioria, fossem condenados. Poderiam ser executados pelo fogo ou pelo torniquete, condenados à prisão ou ao banimento, a trabalhos forçados e inevitavelmente ao confisco de bens.

Estes modos de proceder da fase acusatória fizeram com que a Inquisição tivesse um cunho próximo do jurídico. Sua principal distinção era a sua aplicação via Igreja e não Estado, e os motivos da acusação, que extrapolavam os crimes comuns. O fato de ser promovido pela Igreja fazia com que o sistema tivesse vários itens irracionais. Assim, caso não se conseguisse a condenação do acusado, por prova ou confissão, este era submetido ao ordálio, ocasião em que a decisão era colocada nas mãos de Deus.³⁰

Quando do início dos procedimentos de inquisição era determinado pela vontade do governante ou da Igreja, ou até dos dois, o confisco de terras e riquezas de certas pessoas, cuja acusação poderia ocorrer por interesses distintos da punição social ou divina. Outro complicador era tipo de atos sujeitos a acusação, sempre no campo do obscuro, dificultando o trabalho da defesa assim como da acusação, embora esta tivesse outros meios.

O fato do acusador correr riscos de julgamento em virtude da inocência do acusado, não contribuía para a participação técnica deste, que utilizava de todos os meios possíveis, incluindo a tortura e o ordálio, para obter a condenação do réu.³¹

²⁹ Os historiadores dividem a Inquisição em dois períodos: a Inquisição Medieval, a partir do século XII, em especial na França e Itália; e a Inquisição Moderna, no século XV ao XVIII, na península Ibérica.

³⁰ O ordálio consistia em testes onde a decisão era colocada nas mãos de Deus. Por exemplo, era aplicado ferro quente na pele do acusado, mensurada a resistência à dor e a recuperação da ferida, o acusado poderia ser considerado inocente em virtude da vontade divina.

³¹ O responsável pela acusação, chamado de acusador, em caso de inocência do réu, seria julgado pelo próprio tribunal.

10.5281/zenodo.10908053

O apelo a questões e meios sobrenaturais, ou irracionais, tornavam manipuláveis as provas. Tudo isso somado, fazia do procedimento, embora ordenado, cheio de deficiências técnicas na ótica jurídica.

O alargamento da influência e do poder da Igreja, aliado às atribuições dos Tribunais Eclesiásticos, fez com que o direito canônico, criado para utilização interna da instituição, viesse a ter aplicações externas. O poder da Igreja Católica foi além da pregação da crença, aliás, esta foi a ferramenta para conquistar espaços, tanto por convicção como por, e principalmente, imposição.

O período Medieval comumente é apontado como um momento histórico estático da humanidade.

A religião sempre atuou como freio social, contudo no período medieval esta se institucionalizou através de uma organização poderosa. Assim, o campo místico que favorecia um soberano, ganhou organização e passou a atuar de forma independente do Estado. Nesse ponto, a fragmentação do Estado após a queda do Império Romano favoreceu a instituição que tinha na fé sua força.

A Igreja Católica Romana com seus métodos, propósitos, valores e capacidades, teve papel importante no histórico ocidental. Para tanto, é vital não confundir a religião com a instituição, bem como a instituição com os homens que a dirigem.

A Igreja Católica, através da força da palavra venerada, atraiu tantos fiéis que, além de frear o egoísmo natural dos homens e das nações, foi capaz de manter a Europa ocidental unida, seja pela fé em comum, seja pelo inimigo comum.³²

Raramente houve duelo entre Igreja e Estado. Houve espaços de influência divididos ou compartilhados. Sempre que interessante, a união de forças do governante com a Igreja foi comum.

³² Houve momento que as divindades romanas, espelhadas por sua vez, nas gregas, já não atendiam às necessidades de ordem, esbarrando em preceitos de moral e desordem generalizada. As divindades nórdicas não foram acolhidas pela população romana ou sob sua inf

10.5281/zenodo.10908053

luência e cultura. Foi a crença em uma nova fé de um Deus severo, mas clemente, com seu Filho para a identificação do homem com o divino, que reavivou a mínima paz social, acalmou o espírito humano, controlou o individualismo natural de homens e grupos.

10.5281/zenodo.10908053

Não obstante, por volta de 1.300, a majestosa estrutura começou a ruir. Alguns reis, já fortalecidos pela ordem social e desenvolvimento do comércio, começam a questionar a ida de tributos para a instituição religiosa.³³

Curioso observar que o tributo tem origem religiosa, pois iniciou como uma forma de agradecimento aos deuses pela colheita farta.

Assim, instala-se a crise institucional entre a Igreja Católica e o Estado, ou os soberanos locais. O período de terror estendido por séculos, modificou e moldou comportamentos sociais, atingindo desde o popular ao intelectual, do plebeu ao nobre, do europeu ao não europeu. Manipulação de provas, torturas, julgamentos políticos entre outras características, evidencia a sistemática deficiente (em termos técnicos), porém, eficiente para a conquista e manutenção de poderes.

A Inquisição, com seus autos-de-fé, tornou-se um espetáculo popular. As sentenças lidas em voz alta, com a confissão, ou ausência desta, em altos brados e todo o aparato estatal e eclesiástico, davam o tom ao evento.³⁴

Em suma, o direito voltou a ser influenciado por preceitos religiosos e a ser aplicado pela instituição religiosa. Os reflexos são óbvios, tanto na forma como na própria matéria jurídica. Pelo exagero dos atos, com reflexo às avessas, inicia-se uma tímida preocupação com aquilo que virá a ser chamado de Direitos Humanos.³⁵

Aliás, o simples fato de existir imposição de religião e de pensamento, já seria uma agressão aos Direitos Humanos.

³³ Isso ocorreu especialmente quando o Papa Bonifácio VIII foi preso por Filipe IV em Anagni, parte central da Itália, onde permaneceu enclausurado por três dias. O Papa Bonifácio VIII veio a falecer logo depois desse desafio ultrajante de um monarca. Assim, Filipe IV conseguiu com que fosse eleito um francês, o Papa Clemente V. Em seqüência, Filipe IV pressionou para que a sede papal fosse mudada de Roma para Avignon. Esta mudança fez com que os outros governantes vissem o papado como uma espécie de feudo do rei francês, o que aumentou a lamentação concernente ao envio de divisas para a Igreja Católica e gerou um crescente descontentamento até que alguns Estados começaram a negar o envio do dízimo papal.

³⁴ A população acompanhava e participava dos autos-de-fé, sempre entusiasmada, às vezes de forma frenética, sentindo o alívio da aplicação da pena divina.

³⁵ Até os exageros da Igreja Católica eram fundados na preocupação com os humanos, embora fosse um preocupação distorcida. Era preferível salvar o ser humano pela morte, do que tolerar sua vida em “pecado”.

3. Carta Magna

3.1 Breve Histórico

Na Inglaterra do século XI, o poder da realeza entrou em crise. Outrora absoluto, passou a enfrentar a oposição dos barões, da igreja católica e dos populares. Havia uma forte tendência contra os poderes centralizados.

Os Barões ingleses tinham a posição social de senhores feudais, portanto, donos da terra. Embora reconhecessem o dever de lealdade ao rei, tinham dificuldades em perder o poder que exerciam, mesmo que localizado em suas posses, e em permitir a figura do rei que tudo pode.

João I, ficou conhecido na história como João Sem Terra. Quinto filho de Henrique II e Leonor da Aquitânia, sua alcunha decorre do fato de não ter herdado terras quando da morte de seu pai.

Seu irmão, Ricardo Coração de Leão, ascendeu ao trono. Envolvido com as cruzadas na Terra Santa, antes de sua viagem, nomeou Arthur, seu sobrinho, como regente e herdeiro à coroa inglesa.

João insurgiu-se contra Ricardo e reivindicou o trono. Já no poder, teve a necessidade de acertar as contas do reino, assim, João Sem Terra impôs uma alta carga tributária.

Parte do desequilíbrio das contas do reino deveu-se ao resgate que foi pago para libertar Ricardo Coração de Leão de seu cativeiro na Alemanha. Este volta à Inglaterra e perdoa o irmão por ter-se insurgido contra ele. Em 1199, quando Ricardo morre, João assume o trono oficialmente.

Enfrenta enormes conflitos, em especial com Arthur, que passa a reivindicar o trono apoiado pelos nobres da Normandia. Soma-se ainda o atrito com o Papa Inocêncio III e com o Rei Felipe II, da França.

Quando tentou reestabelecer as contas do reino, em virtude do elevado valor do resgate e o desgaste com as guerras, pretendeu tributar os nobres, que falhavam na obrigação de fornecer-lhe material bélico e soldados. Estes se rebelaram contra João.

Além disso, perdeu o apoio da igreja, ao posicionar-se contra o candidato do Papa Inocêncio III para o cargo de Arcebispo da Cantuária, na França. Em 1211 foi excomunhado.

10.5281/zenodo.10908053

Decretou as *prestations*, que obrigava o súdito a receber em sua casa o nobre que estivesse de passassem, pondo a seu dispor os melhores

10.5281/zenodo.10908053

aposentos. E as *banalités*, imposto sobre a utilização dos moinhos, tonéis e fornos para a fabricação do pão. Com o primeiro tributo, ganhou a antipatia popular, e com o segundo, além do povo, atingiu a igreja e a nobreza menor.

Estava instalado o clima de guerra civil.

Assim, João foi pressionado e viu -se obrigado a assinar a Carta Magna. Este ato teve lugar nos arredores de Londres, em 15 de junho de 1215. Pelo conteúdo do documento, o rei cedeu às vontades dos Barões e da igreja e comprometeu-se com certas garantias conferidas aos súditos.

A importância do documento está vinculada ao seu conteúdo, e não à sua extensão. É o momento onde os súditos impõe restrições ao soberano. Vale lembrar que na história da humanidade até este momento, o povo não era titular de direitos frente ao soberano. A vontade deste sempre prevalecia sobre um eventual direito daquele. A partir da Carta Magna essa relação muda, e certas garantias passam a coexistir com a figura do soberano.

Por óbvio que os direitos aqui tratados como para todos, não era extensivo à totalidade da população. Não obstante, é possível considerar-se o embrião daquilo que reconhecemos como Direitos Humanos, em especial porque aqueles que não eram soberanos, pusseram limites para aquele que era.

A Carta Magna ³⁶ foi a declaração solene que o Rei João da Inglaterra, assinou perante o alto clero e os barões do reino. Escrita originalmente em latim bárbaro, sua importância jurídica está no fato de ser um diploma que impôs limites ao rei. Tido como o início da monarquia constitucional.

Sete sucessores de João Sem Terra confirmaram a Carta Magna, mesmo que com ligeiras alterações. Foi confirmada seis vezes por Henrique III; três vezes por Eduardo I; catorze vezes por Eduardo III; seis vezes por Ricardo II; seis vezes por Henrique IV; uma vez por Henrique V; e uma vez por Henrique VI. Das 63 cláusulas originais, três ainda estão em vigor na Inglaterra: a cláusula n. 1, que assegura liberdade e outros direitos à Igreja Inglesa; a cláusula n. 13, que defende os costumes da cidade de Londres e outras cidades;

³⁶ COMPARATO, Fábio Konder. *A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos*. São Paulo, Ed. Saraiva, 1999.

10.5281/zenodo.10908053

e a cláusula 39³⁷, a mais conhecida, que estipula que “*nenhum homem livre será preso, encarcerado ou privado de uma propriedade, ou tornado fora da lei, ou exilado, ou de maneira alguma destruído, nem agiremos contra ele ou mandaremos alguém contra ele, a não ser por julgamento legal dos seus pares, ou pela lei da terra.*”³⁸

Seu texto original, assinado em 15 de junho de 1215, foi redigido sem divisões nem parágrafos, contudo, a Carta Magna é comumente apresentada com preâmbulo e sessenta e três cláusulas.³⁹

A Magna Charta Libertatum seu Concordiam inter regem Johanen et Barones pro concessione libertatum ecclesiae et regni Angliae, ou seja, Carta Magna das liberdades, ou Concórdia entre o Rei João e os Barões para aoutorga das liberdades da Igreja e do rei inglês.⁴⁰

4. Idade Moderna, Grandes Navegações

Portugal e Espanha, dois reinos da Península Ibérica, na ponta oeste da Europa, com saída privilegiada para o Mar Oceano⁴¹, deram início à expansão europeia pelo globo.

Em 1492, Cristóvão Colombo chega ao continente americano, sob a bandeira de uma Espanha ainda fracionada⁴². Em 1498, Vasco da Gama chega às Índias contornando o continente africano, sob a bandeira de Portugal, reino já unificado como Estado Nação⁴³. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, também pela coroa portuguesa.

³⁷ Existem versões diferentes da Carta Magna, incluindo diferenças de tradução. Na versão integral trazida por este trabalho, a cláusula n. 39 ora mencionada, corresponde à n. 48, embora a redação não seja igual.

³⁸ CASTILHO, Ricardo. *Direitos Humanos, Processo histórico – Evolução no mundo, Direitos Fundamentais: constitucionalismo contemporâneo*. São Paulo, Ed. Saraiva, 2010, p.31.

³⁹ COMPARATO, Fábio Konder. *A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos*. São Paulo, Ed. Saraiva, 2007, p.71.

⁴⁰ PEDROSA, Ronaldo Leite. *Direito em História. Rio de Janeiro*, Ed. Lumen Juris, 6ª ed., 2008, p. 206.

⁴¹ Depois viria a ser chamado de Oceano Atlântico.

⁴² Acreditava que alcançaria o oriente navegando para o ocidente. Portanto, num primeiro momento, o genovês não tinha ciência de ter chegado a um “novo” continente, imaginando ter alcançado as Índias.

⁴³ Foi Portugal o primeiro país europeu a reunir as condições necessárias para a formação em Estado Nacional. Isso fez com que as diretrizes fossem centralizadas, tendo relação direta com a tomada de decisões, que por sua vez foi vital para retrair temores naturais referente à grandiosa empreitada. Concomitantemente houve a ascensão dos comerciantes, formando um grupo social que aprendeu a lógica dos investimentos e a importância que tinham já que eram os donos dos recursos financeiros. A nobreza, ainda no

10.5281/zenodo.10908053

poder, percebeu que os interesses comerciais precisavam ser atendidos e criou o cenário para tanto.

10.5281/zenodo.10908053

O período é marcado pelo choque de culturas ocorrido quando da chegada dos europeus (inicialmente portugueses e espanhóis) ao continente hoje chamado de América.

Esse período é de certa instabilidade. A Igreja Católica estava dividida ⁴⁴, fato que por si só trazia insegurança, tanto religiosa como social. Na outra ponta da Europa, a Rússia se arrastava em uma organização medieval e com o reinado de terror de seus governantes. Esse período conheceu também a ascensão dos mongóis, o apogeu do Império Otomano, o início da Inglaterra Elizabetana e a conquista do Novo Mundo.

O comércio de especiarias ⁴⁵ era rentável e estava nas mãos dos otomanos, seguindo as rotas comerciais do Mar Mediterrâneo, pois as rotas terrestres eram mais longas e não eram seguras. Desde o século XII que os comerciantes árabes e italianos dominavam a entrada de produtos do oriente na Europa. ⁴⁶

Portugal e Espanha buscaram alternativas para essas rotas, porém, enfrentar o desconhecido do mar aberto e os perigos que reinavam no imaginário popular não era algo fácil, nem tratado com normalidade. Assim, além de atrair investidores que estivessem dispostos a correr o risco, havia a necessidade de encontrar homens com espírito aventureiro capazes de liderarem, e homens corajosos que aceitassem essa liderança e fossem em busca do desconhecido.

Em Portugal houve a aproximação entre o bruguês e o nobre. O burguês não tinha acesso ao poder, pois este era hereditário e vitalício, portanto, restrito à nobreza. Por outro lado, o nobre não poderia exercer o comércio, pois esta era atividade menor, não condizente com seu nível social, nem com as honras militares. Assim, a aproximação de quem tinha dinheiro e queria poder, com quem tinha poder e queria dinheiro, pareceu óbvia e natural.

Com esse cenário, Portugal lança-se na aventura de descobrir novas rotas para as Índias e novos mundos. ⁴⁷

⁴⁴ 1560, apenas Itália, Portugal e Espanha continuavam imunes à doutrina protestante.

⁴⁵ Os produtos mais procurados eram pimenta, açafrão, gengibre, canela e outros temperos.

⁴⁶ A Itália não existia como Estado Nação. Veneza e Genova eram as cidades que se destacavam no comércio de especiarias vindas do oriente.

10.5281/zenodo.10908053

⁴⁷ Com a Revolução de Avis, em 1385, Portugal viu, de forma definitiva, a aproximação dessa nascente burguesia mercantil com a nobreza organizadora do Estado Nacional. O rei português, D. João I, implantou forte processo tributário, visando a uniformidade monetária, capaz de ampliar os negócios da

10.5281/zenodo.10908053

A Espanha por sua vez lançara Cristóvão Colombo. Assim, com as viagens de Vasco da Gama e de Colombo abre-se o período de rivalidade entre Portugal e Espanha.⁴⁸

A rivalidade ocorre especialmente fora de seus territórios na Península Ibérica. Ambos buscaram assinar tratados que lhes garantissem áreas territoriais de atuação e exploração econômica, sem o risco dos conflitos bélicos.

Ainda no decorrer do século XVI, outras nações européias começam a questionar o monopólio português e espanhol, em especial Holanda, França e Inglaterra.⁴⁹

Os portugueses e espanhóis são povos com traços culturais e origens próximas. Têm seu estilo de vida, com hábitos e costumes assemelhados. Sua sociedade é organizada de forma a valorizar a estrutura familiar, a respeitar a propriedade privada e os preceitos católicos. O ordenamento jurídico era escrito e servia como contenção do comportamento social.

Se comparados aos europeus, os nativos americanos tinham uma organização mais frágil. Os portugueses tiveram que lidar com estruturas menos belicosas e sem força de unidade (tupis, guaranis, tupinambás, tamoios, carijós entre outros). Já os espanhóis enfrentaram os maias, incas e astecas. Estes eram mais organizados belicamente e tinham estrutura social mais complexa.

Esses grupos não tinham um sistema jurídico propriamente dito, os preceitos de ordem social eram passados verbalmente para as gerações seguintes. O homem europeu chegou ao continente americano com costumes

burguesia e fortalecer a economia da Coroa. Esta fórmula permitiu que Portugal se lançasse na busca de caminhos para atingir as Índias e obter suas especiarias sem depender dos atravessadores italianos e otomanos. No ano de 1435, com o desembarque de 2.500 homens nas Ilhas Canárias, Portugal deu início às suas primeiras colônias. Em 1500 os portugueses chegaram ao Brasil e o mapa mundial foi redesenhado. Com os lucros advindos da Índia através da nova rota, Portugal deixa de ser um país distante dos centros de decisão, para passar a ser um país com posição estratégica. O caminho por terra era inviável, mas Portugal tinha uma posição privilegiada para a navegação pelo Oceano Atlântico. Em curto espaço de tempo, Portugal deixa de ser um pequeno país na ponta do continente europeu, para passar a ser a metrópole de um império ultramarinho.

⁴⁸ A Espanha, se dedicou a expulsar os mouros de suas terras. Quando conseguiu, em 1492, flertou com a unidade e aproximou-se do que seria um Estado Nação, conseguindo implantar medidas similares às portuguesas. Visou a centralização de decisões, dando um tom nacional, e não local, à administração. Com o fim da chamada Guerra da Reconquista, os espanhóis iniciaram sua corrida expansionista.

⁴⁹ Estes países realizaram invasões, umas organizadas outras não, ao continente americano e praticaram a pirataria com tolerância das suas respectivas coroas.

10.5281/zenodo.10908053

e organizações diferentes. Trás estruturas sociais fortes, tecnologia bélica superior e o conceito de que as conquistas entre os povos e de terras são habituais à sistemática da sobrevivência do grupo.

Os europeus impuseram-se no continente americano. Na América do Sul são os portugueses e espanhóis; na América Central os espanhóis; e na América do Norte, os espanhóis, os ingleses e os franceses.

Os nativos americanos não tiveram força para manterem suas terras, seus costumes e tradições. Com isso, o modo de vida dos países americanos é o trazido pelos europeus, somado às adaptações e influências da cultura local e dos povos que vieram depois.

Os portugueses e espanhóis aplicaram o sistema jurídico já utilizado por eles em seus países de origem.⁵⁰

O direito em Portugal mereceu atenção especial quando da Lei das Sete Partidas, embora esta fosse aplicada de forma paralela aos costumes. Assim, reunir o conjunto de leis dos visigodos, os costumes consagrados, o Direito Canônico e o Direito Romano era tarefa árdua, mas necessária.⁵¹

Com essa necessidade, vieram as Ordenações Afonsinas⁵², depois as Manuelinas⁵³ e por fim as Felipinas⁵⁴.

⁵⁰ Os portugueses no Brasil, dependiam das orientações da metrópole e estavam sujeitos aos comandos centralizados. Os ingleses, por sua vez, fizeram o mesmo, porém, tinham um sistema jurídico diferente, que permitia um dinamismo maior, ocasionando decisões de abrangência local, com o natural distanciamento das decisões de caráter rotineiro da metrópole.

⁵¹ Até a fundação da Universidade de Coimbra, em 1290, era utilizado o latim nos tribunais, os costumes tinham muita força e as regras eram confusas, conflitantes e inúmeras. Para sanar esse caos jurídico, seguindo exemplo de D. Afonso X, rei de Castela, D. João I (1385 - 1432) reuniu os textos legais, criando as Ordenações do Reino.

⁵² As Ordenações Afonsinas surgiram em 1446 e receberam esse nome em homenagem ao Rei Afonso V. Obra inacabada, mas de importância imensa para o direito. Trás o conceito de código, consolidando a legislação aplicada em Portugal. Seus exemplares foram manuscritos e vigoraram por mais de 50 anos. As ordenações foram divididas em cinco livros: Primeiro Livro, regras da administração do país e organização da justiça; Segundo Livro, normas aplicáveis aos clérigos, ao Rei, aos estrangeiros (mouro e judeus residentes no país); Terceiro Livro, processo civil especificamente; Quarto Livro, direito comercial, em especial o direito marítimo; e Quinto Livro, direito penal e o processual penal.

O último livro era temido pela população. Havia pena de morte para diversos crimes, mas comportavam o perdão do Rei, que invariavelmente concedia o perdão. Assim, havia o temor oriundo da legislação, porém havia a imagem de rei bondoso e justo. O principal impacto dessas Ordenações deve ter sido as restrições impostas aos nobres. Estes, mesmo com as regalias que lhes eram conferidas, deviam obediência à legislação nacional.

⁵³ D. Manuel I governou Portugal de 1495 a 1521. É o período da grande expansão do reino. É o momento da descoberta do Brasil e da rota marítima para o Oriente. Em virtude dessa mobilidade, do contato com outras culturas e os novos hábitos criados em virtude da riqueza acumulada por alguns e a pobreza a que outros permaneciam submetidos, houve a necessidade de mudança nas leis. Assim, D. Manuel determina

10.5281/zenodo.10908053

que todas as leis esparsas posteriores às Ordenações Afonsinas fossem consolidadas

10.5281/zenodo.10908053

O período da história europeia é marcado pelas Grandes Navegações.

Portugal e Espanha tornam-se potências e passam a ter colônias na África, Ásia e Américas. Deixam de ser países com dependência agrícola, para serem países mercantis.

O contato com outros povos e culturas distintas, exigiu reflexão social, absorção de idéias e costumes, e adaptações legislativas.

Embora as Ordenações fossem dirigidas diretamente para a metrópole, eram aplicadas nas colônias que, atuavam apenas nas lacunas.

A disputa com os holandeses trouxe reflexos financeiros aos colonizadores e, por via de conseqüência, à sua forma de tratar as colônias. Em virtude da necessidade de aumentar arrecadação o controle passou a ser mais efetivo e a exploração a exigir resultados.

Período onde o direito tentou moldar culturas diversas à rigidez do pensamento secular dos ibéricos, fervorosamente católicos, cruéis no trato do homem não-livre, tradicionais à sistemática monarquista de governar e acostumados às dificuldades e à guerra.

Contudo, não basta a imposição de um sistema jurídico, pois o costume é algo muito forte nas culturas em geral, e sua mudança não ocorre em ritmos padronizados.

em outro diploma de igual importância. Surge assim, em 1521, a primeira edição das Ordenações Manuelinas. Foi dividida em: Parte I, Dos Ofícios e Regimentos dos Oficiais (funcionários da Justiça); Parte II, Das Jurisdições e Privilégios; Parte III, Das Coisas Judiciais; Parte IV, Dos Delitos, dos Atos Ilícitos e Contravenções; Parte V, Da Fazenda Real (legislação tributária); Parte VI, Das Coisas Extraordinárias.

⁵⁴O contexto histórico das Ordenações Filipinas é o da União Ibérica. D. João III, Rei de Portugal, faleceu em 1577 deixando, D. Sebastião, seu filho de três anos de idade, como único herdeiro ao trono. Assim, o país foi governado por regentes. D. Sebastião assumiu o trono, inspirado nas guerras das Reconquistas, quando os mouros são expulsos do território português, e almejava fundar um poderoso império no continente africano. Contudo, não obteve sucesso e morreu na batalha de Alcácer-Quibir (no atual Marrocos) em 1578. Portugal fica sem herdeiro ao trono, e por laços de parentesco, D. Filipe II, do Reino de Castela, um Habsburgo assim como D^a. Catarina, avó de D. Sebastião, unifica as coroas. Desta forma, Portugal passou para o jugo espanhol, de 1580 a 1640. O corpo de D. Sebastião nunca foi encontrado, e com isso nasceu a crença popular de que estaria vivo e seria libertador do povo português. Temendo forte resistência do povo português, D. Filipe optou por manter a estrutura administrativa que encontrara em Portugal, inclusive quanto à ocupação dos cargos públicos. Não obstante, com fulcro de consolidar a nova dominação, edita as Ordenações Filipinas em 1603, que foram largamente utilizadas no Brasil, com a seguinte estrutura: Livro I, Direito Administrativo e Organização Judiciária; Livro II, Direitos Eclesiásticos, Reais, da Nobreza e dos Estrangeiros, dos Fidalgos, dos privilégios do Rei, fontes de direito, jurisdição e poderes; Livro III, Processo Civil; Livro IV, Direito

SCIENTIFIC OBSERVATORY MAGAZINE – vol 1/2024 – doi

10.5281/zenodo.10908053

Civil e Comercial; Livro V, Direito Penal e Processo Penal.

10.5281/zenodo.10908053

É um momento histórico onde começa-se a questionar o homem e sua existência enquanto indivíduo inserido na sociedade. O choque de culturas, entre os europeus e os povos nativos, especialmente do continente americano, trouxe a discussão sobre o comportamento humano não conhecido pelo pecado, sempre na ótica da Igreja Católica.

Assim, houve uma defesa do índio americano pela Igreja, já o negro não teve a mesma sorte.

Ou seja, começa a nascer uma preocupação com o ser humano, mas longe de ser a concepção de Direitos Humanos atual.

5. Lei de *Habeas Corpus*, Inglaterra 1679

A Lei de 1679 surge no período onde religião, direito e poder se confundiam. Durante o reinado dos Stuart, últimos soberanos católicos da Inglaterra, o Parlamento inglês, de maioria esmagadora de protestante, procurou, a exemplo da Carta Magna, limitar os poderes do monarca.

A preocupação maior estava em impedir as perseguições de cunho político, prendendo-se os opositores sem crime cometido e sem processo, simplesmente por serem opositores.

Essas perseguições eram postura comum dos detentores de poder. É exatamente por esses exageros que começam as reações. Num primeiro momento as reações são dos parlamentares, que detem algum poder, mas não conseguem fazer frente ao soberano sem que haja a união. Num segundo momento, muito mais tarde, será a vez dos sempre oprimidos e esquecidos populares, de se inspirarem nessa resistência legítima e tentarem impor certos limites para os detentores de poder. É poder daqueles que não têm poder.

O *habeas corpus* já existia na Inglaterra há vários séculos, como mandado judicial em caso de prisão arbitrária. Contudo, este instrumento tinha sua eficácia limitada enquanto remédio jurídico.

A Lei de 1679 vem para corrigir essa situação, aparece com a denominação oficial de ser “*uma lei para melhor garantir a liberdade do súdito e para prevenção das prisões no ultramar.*”⁵⁵

⁵⁵ COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. São Paulo, Ed. Saraiva.

[10.5281/zenodo.10908053](https://doi.org/10.5281/zenodo.10908053)

2007, p. 88.

10.5281/zenodo.10908053

Este fato, além de garantir os súditos, é exemplificativo quanto ao estilo inglês, que passa a distanciar-se do estilo do resto da Europa, que virá a ser fortemente influenciado pelos franceses após a Revolução de 1789.

Os ingleses acabaram por seguir a tradição romana, tendo o direito como uma construção dos atores dessa área, advogados, juizes, usuários, entre outros. Por descaso ou por confiança nos especialistas do direito, a população achava esse método natural. O direito inglês tornou-se pouco positivado, portanto, mais flexível para aquele que julga. Nessa linha, o sistema jurídico inglês depende mais de julgados (jurisprudência), do que de leis. Ocorre que o primeiro advém do próprio Poder Judiciário, enquanto o segundo do Poder Legislativo.

Já o estilo francês, que virá a contrapor-se ao inglês, foi construído por intelectuais, do direito ou das ciências sociais. Estes viram a necessidade de sistematização como forma de garantir a segurança do governado em relação ao governante. Com o direito mais positivado, havia menos flexibilidade no ato de julgar, e mais certezas para aquele que era julgado. Daí as leis serem advindas do Poder Legislativo, poder que o povo se identifica, enquanto que a jurisprudência advém do Poder Judiciário, poder que o povo não tinha afinidade.

5.1 Declaração de Direitos (*Bill of Rights*), Inglaterra 1689

Assim como a Carta Magna, antecessora mais famosa, e outros documentos semelhantes posteriores, a Declaração de Direitos de 1689 teve como razão de sua existência a necessidade de preservar alguns direitos e garantias aos governados frente ao governante.

Quanto da Revolução Gloriosa, Guilherme de Orange reivindicou o trono inglês do então rei Jaime II. Em novembro de 1688 desembarca na Inglaterra com seu exército.

Vitorioso, Guilherme pretende assumir o trono. Contudo, embora tivesse a aceitação do Parlamento Inglês, o rei teria que aceitar formalmente a Declaração de Direitos elaborada pelo Parlamento. Após o aceite, Guilherme foi coroado e a Declaração de Direitos teve seu registro formal no Ato do Parlamento em 16 de dezembro de 1689.

6. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão

A nobreza francesa e o clero instalados na França dispunham de proteções jurídicas e regalias advindas da origem e do nascimento. Entre essas regalias estava o não pagamento de tributos. Assim, a forte carga tributária recaía sobre a plebe e a burguesia.

Mais de 70% da renda dos camponeses era destinada ao pagamento de impostos. O esforço impunha uma vida de sacrifícios que beirava a miséria, enquanto que clero e alta nobreza esbanjavam luxo e conforto.

Nas cidades os *sans-culottes* (desempregados), por sua condição, estavam em permanente atrito e fomentavam a revolta dos populares.

Inspirados pela independência norte-americana, intelectuais como Rousseau e Voltaire, davam sustentação filosófica ao ideal de libertação do povo da tirania da nobreza.⁵⁶

A França tinha sua organização política dividida em três Estados. O Primeiro Estado era representado pelos arcebispos, bispos, abades e priores. O Segundo Estado era composto pelos senhores feudais. O Terceiro Estado era composto pelos plebeus. A soma dos três compunham os Estados Gerais.

A França estava envolvida em vários confrontos armados com a Inglaterra em especial. Isso impunha um gasto ao reino. Assim, o Rei Luís XVI, viu-se obrigado a recompor as finanças do reino com o aumento da carga tributária.

Jacques Necker, Ministro da Fazenda, foi demitido por Luís XVI, em 12 de julho de 1789. Por ser considerado um reformista, tal decisão foi impopular e o povo foi às ruas de Paris em manifesto. Sem conseguir entender a dimensão dos fatos, o rei mandou as tropas para conter os animos populares, que em maior número, armados de pedras e porretes, puseram os soldados em fuga.

Este ato, somado a outros, fez o povo adquirir confiança frente à ordem instituída e agora combatida. A situação ficava cada vez pior. Os

⁵⁶ PEDROSA, Ronaldo Leite. *Direito em História. Rio de Janeiro*, Ed. Lumen Juris, 6ª ed., 2008, p. 273.

10.5281/zenodo.10908053

populares revoltosos aproveitaram os quartéis desguarnecidos e os saquearam para se armarem.⁵⁷

Para debater o aumento dos impostos, o rei convocou os Estados Gerais. A convocação anterior ocorrera em 1614, por Luís XIII.

O Terceiro Estado se posicionou de forma contrária e assumiu o confronto direto com o poder real.

Em 14 de julho 1789 há a tomada da Bastilha pelos populares com a derrota das tropas leais ao rei. Esse é o marco simbólico da Revolução Francesa que teve como grande bandeira a liberdade dos homens.

Em 26 de agosto de 1789 a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão foi votada e aprovada pela Assembléia Constitu inte com seus dezessete dispositivos.

7 Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789

Proveniente da fase inicial da Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão teve como foco primordial a liberdade, igualdade, a defesa à propriedade e o direito de resistência à opressão como garantias do indivíduo frente aos governos. Seu texto foi o prefácio da Constituição francesa de 1791.⁵⁸

Seu fundamento decorre das ideias expostas por Sieyès, onde fica estabelecido que a competência decisória emana diretamente da nação, enquanto poder constituinte, e o rei, ou governante, seria apenas o poder constituído.⁵⁹

Dos princípios que serão abordados, dois mereceram destaques na Constituição de 1791:

- a) o princípio da soberania do povo, exposto no artigo III.
- b) o princípio da separação dos poderes, exposto no artigo XVI.

⁵⁷ CASTILHO, Ricardo. *Direitos Humanos, Processo histórico – Evolução no mundo, Direitos Fundamentais: constitucionalismo contemporâneo*. São Paulo, Ed. Saraiva, 2010, p. 66.

10.5281/zenodo.10908053

⁵⁸ LYRA, Roberto. *Direito penal normativo*. Rio de Janeiro: José Konfino Editor, 1975, p. 8.

⁵⁹ COMPARATO, Fábio Konder. *A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos*. São Paulo, Ed. Saraiva, 2007, p. 151.

10.5281/zenodo.10908053

8. Os Direitos Fundamentais, o Cidadão e a ONU

Os grupos humanos no seu início, ainda na Antiguidade, eram na maioria nômades que vagavam pelo planeta em busca de alimentos, cobriam seus corpos com peles de animais contra o frio e tinham uma organização precária.

Nesses aglomerados já havia o grupo dominante e o grupo dominado, sendo que, o grande caçador e o grande guerreiro eram festejados. Os costumes como regras de convivência eram passados oralmente pelos mais velhos para os mais novos. A religião era um contendor de condutas com *status* divino.

Foram os sumérios os primeiros a se organizarem em sociedade, tendo como referência os padrões estabelecidos atualmente para essa definição. Foi a agricultura que causou forte impacto no modo de vida daqueles grupos. A fixação no solo, em virtude da farta produção de alimentos, trouxe estabilidade e segurança. A população aumentou e, por consequência, os atritos também.

O desdobramento da grande quantidade de alimentos foi a desnecessidade de que todo o grupo se dedicasse à sua produção. Assim, surgiram as classes sociais como o proveito do resultado da produção diferenciado.

O direito naquele momento é contaminado pelos princípios religiosos e é imposto pelo soberano ao povo.

Os egípcios, numa narrativa lacônica, possuíam uma organização bastante parecida com a dos sumérios. O faraó era o soberano, detentor absoluto do poder, mas tinha uma áurea de divindade e o sentimento de que deveria governar bem o seu povo, não só controlá-lo.

Ignorando outras tantas civilizações importantes, chega-se aos gregos. Povo de importância ímpar para as civilizações ocidentais. Os gregos organizaram-se numa sociedade igualmente patriarcal, em Cidades-Estado. Não aceitavam a unidade administrativa, eram fervorosamente contra a perda da autonomia, embora tivessem uma unidade muito forte em virtude da cultura, do sangue, da religião, dos hábitos e tradições.

Trazem em sua cultura a idéia do ser humano como agente capaz

[10.5281/zenodo.10908053](https://doi.org/10.5281/zenodo.10908053)

de provocar as mudanças independente das adversidades.

10.5281/zenodo.10908053

Já os romanos surgem como o grande império da Antiguidade e são os primeiros a fazerem a dicotomia do direito com a religião. Divididos em classes sociais rígidas a disciplina militar e administrativa deram sustentação e unidade ao Império. Mais pragmáticos que os gregos, impuseram-se num vasto território.

As bases dos sistemas jurídicos do mundo ocidental estão no direito romano. Exceto nos países de colonização anglo-saxônica.

No período medieval há uma drástica mudança nas estruturas sociais. As classes sociais são imóveis e não há unidade estatal. Os senhores feudais, mediante um complexo sistema de vassalagem, constituíam uma frágil união.

Nesse período, a Igreja Católica se apresenta como a grande força convergente e idealiza o Estado Universal. Ganha poder e influência em toda a Europa.

Com as “Grandes Navegações”, Idade Moderna, a Igreja estende sua influência por meio dos portugueses e dos espanhóis para todo o planeta. Quando os colonizadores iniciaram a escravidão dos índios, povos nativos do continente americano, houve um ensaio de defesa aos direitos do homem. Contudo, paradoxalmente, escravizar os povos nativos da África, não trazia debates desse tom.

Vale ressaltar que até este momento não há a concepção de que o povo é detentor de poder, suprimir direitos ou garantias fundamentais. Todo o direito que lhe fosse atribuído era recepcionado como uma dádiva do soberano.

No século XVIII há a declaração dos direitos humanos, a independência dos Estados Unidos da América do Norte e a Revolução Francesa.

Assim, paulatinamente, o poder começa a migrar de mãos. O direito acompanha a sociedade e, nesse caso, foi estendido com caráter de igualdade a todas as pessoas e ampliado o seu rol, sempre em consonância com os atritos do Estado com o indivíduo.

As duas “Grandes Guerras Mundiais”, já no período contemporâneo, deixaram claro o clamor por uma ordem mundial de força

10.5281/zenodo.10908053

imperativa ao se tratar de direitos humanos.

10.5281/zenodo.10908053

Fácil perceber a longa jornada da humanidade até a consagração dos direitos do povo, do indivíduo frente ao Estado e aos governantes.

O cenário internacional depositou na ONU a legitimidade necessária para que fosse a guardiã dos “Direitos Fundamentais do Ser Humano”. A ONU que nasceu em 1º de Janeiro de 1942, quando da assinatura, em Washington, da Declaração das Nações Unidas, por intermédio da qual vinte e seis Estados aderiram aos princípios da Carta do Atlântico que declara, dentre outros, os seguintes princípios:

- o direito de todos os países à segurança das suas fronteiras;
- o direito dos povos de escolherem a forma de governo sob a qual desejam viver;
- o desarmamento.

Longe vão os debates quanto à personalidade jurídica da ONU enquanto entidade internacional e persiste a controvérsia referente ao fato de os Estados poderem ou não criar entidades dotadas de personalidade internacional invocável perante terceiros. Segundo Manuel de Almeida Ribeiro, da referida Carta “*apenas se retira que a ONU tem personalidade jurídica perante o direito interno dos Estados membros - artigos 104 e 105*”.⁶⁰

Para efeito, esse debate considera-se resolvido desde meados de 1949, com a decisão do Tribunal Internacional de Justiça denominada “*Reparação de Danos Sofridos ao Serviço das Nações Unidas*”⁶¹. No decisório mencionado, o Tribunal se manifestou quanto à possibilidade de a ONU ser indenizada pelo assassinio do conde Folke Bernadotte, mediador das Nações Unidas na Palestina, e de outros membros da missão da Organização.

A ONU ganhou força como instituição supranacional e defensora dos direitos humanos. Com o fim do suposto equilíbrio durante a Guerra Fria, surge o debate quanto ao papel a ser desempenhado pela ONU. Os conflitos nacionalistas, religiosos e tribais irromperam na Ásia, na África e na Europa, gerando centenas de refugiados.

⁶⁰ RIBEIRO, Manuel de Almeida. *A Organização das Nações Unidas*. Coimbra: Almedina, 1998, p. 29.

10.5281/zenodo.10908053

⁶¹ RIBEIRO, Manuel de Almeida; SALDANHA, António Vasconcelos de. *Textos de Direito Internacional Público – Organizações Internacionais*. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 1995, p. 126.

10.5281/zenodo.10908053

A humanidade está sempre em movimento, mesmo involuntariamente. Pessoas são arrancadas dos seus lares pela pobreza, pela guerra e pela repressão. A ONU tem o dever de agir para preservar e garantir os direitos fundamentais a todos os seres humanos.

Ninguém se torna refugiado por opção: os civis pagam o preço mais alto das decisões que, na maioria das vezes, nem participaram. São as principais vítimas das guerras locais da atualidade. Milhões de vidas são mudadas para sempre por decisões de chefes de Estado que, nem sempre, são eleitos pelo povo o qual, em tese, representam. Mudam-se curdos, afegãos, bósnios, sérvios e kosovares e o drama é o mesmo, forçados a abandonar as suas aldeias e vilas por conflitos que não geraram. Isso sem esquecer da maioria dos países da África, onde direitos humanos é uma realidade distante na maioria deles.

Saber se a ONU teria legitimidade para intervir, provavelmente não era um questionamento importante para os cerca de 1 milhão de tutsis que perderam a vida em Ruanda em 1994. Eles esperavam essa intervenção, pois queriam apenas sobreviver. Nenhum dos 120 refugiados que, em 1994, viviam num comboio alemão abandonado na estação de Ivankovo, Croácia, estava preocupado com a legitimidade da ONU para essa intervenção. Simplesmente queriam ajuda, fosse de quem fosse.

Os seres humanos têm necessidades básicas, e, por vezes, nem elas são satisfeitas com a dignidade mínima que merecem e que a sociedade universal pode dar.

Todavia, como afirma Adriano Moreira:

“Ainda no domínio da paz e segurança, convém não omitir que a ONU é o único lugar do mundo onde todos os Estados se encontram com todos, onde anualmente é possível totalizar o conhecimento da situação mundial, onde mais eficazmente se pode conseguir que o diálogo não termine, seja qual for a gravidade da querela, e a manutenção do diálogo é o moderador por excelência da subida aos extremos.”⁶²

⁶² MOREIRA, Adriano. in RIBEIRO, Manuel de Almeida. *A Organização das Nações Unidas*.

10.5281/zenodo.10908053

Coimbra:Almedina, 1998, p. 29.

10.5281/zenodo.10908053

A ONU aparece da terrível herança das duas Guerras Mundiais, da sua visão apocalíptica dos conflitos mundiais, da capacidade destrutiva da bomba atômica (que se revelaria uma arma mais política do que militar), da percepção de que os diferentes grupos humanos estão cada vez mais próximos. E quanto mais próximos, mais atritos. Assim, é necessário estabelecer limites. A ONU surge como a única organização capaz de impor tais limites, tendo como valor inquestionável a vida.

Como não poderia deixar de ser, dentro da própria ONU, os grupos também despontaram, embora fossem totalmente ignorados no texto da Carta. Assim, em 1983, os grupos geográficos eram:

- Grupo de Estados Africanos, total de 50.
- Grupo de Estados Asiáticos, total de 39.
- Grupo de Estados de Leste, total de 10.
- Grupo de Estados Latino-americanos, total de 30.
- Grupo de Estados Ocidentais e Outros Estados, total de 22.

Há ainda o Grupo dos “77”, ou dos “não alinhados”, totalizando 123 Estados.

9. A Desigualdade Entre os Estados

A ONU, já na sua concepção e de forma intencional, não é uma instituição democrática.

Em princípio, parece um contra senso não ser a ONU uma instituição democrática, uma vez que, figura no cenário internacional como a sede da proteção da liberdade e do respeito à vida humana e, portanto, deveria ser uma instituição com tal preceito.

Nessa esteira, se a ONU fosse uma instituição democrática cada Estado integrante possuiria, em suas decisões, um voto com igual peso, independente de ser ou não potência. Difícil seria compreender, por exemplo, que as Ilhas Fiji teriam voto com valor igual ao da China, que Trindade e Tobago teriam voto com valor igual ao da Índia (China e Índia representam mais de 2 bilhões de habitantes do planeta).

Como propõe Michel Virally, a divisão clássica de poderes dos

10.5281/zenodo.10908053

Estados, ou seja, legislativo, executivo e judiciário é inadequada se aplicada à

10.5281/zenodo.10908053

ONU. Esta, sendo uma organização internacional, deverá ter como fundamento os seguintes princípios:

- o poder de debater;
- o poder de decidir; e
- o poder de agir.⁶³

Dessa forma, seguindo o legado maquiavélico, volta-se ao princípio de que quem tem força manda. Hoje, a força não é exclusivamente bélica, mas principalmente econômica. Na atualidade, ao contrário do que se deu até a Segunda Guerra Mundial, dificilmente o mundo toleraria a ocupação bélica de um Estado por outro, simplesmente por cobiça imotivada, como no caso do Irã e Kuwait.

Contudo, a ocupação econômica é cada vez mais frequente, bem como o jogo das influências. Difícil, ou até mesmo impossível, negar o poder econômico dos Estados Unidos, obviamente, sem desconsiderar seu poder bélico. Avaliando-se o caso do Japão, percebe-se nitidamente que seu influxo advém da sua capacidade econômica e não da bélica.

A opinião pública internacional é uma realidade. As pessoas passaram a ter acesso às notícias em tempo real (fenômeno recente). Mesmo não se sabendo quem filtra a notícia, quais seus valores e preceitos, quais os critérios utilizados, qual o juízo de quem a envia. Ocorre que nunca houve acesso a tantas informações de fatos ocorridos no mundo inteiro como agora.

Aquilo que outrora poderia ser a mensagem secreta de uma mala diplomática, hoje passa na televisão nas casas de cada família, do cidadão comum. Embora as pessoas sejam influenciáveis, o indivíduo tem a oportunidade de formar seu próprio convencimento. Mesmo que não o faça, tem acesso à informação.

O Timor-Leste pode ser um exemplo da influência da opinião pública, afinal, com o desenrolar dos acontecimentos a Indonésia, a Austrália e os Estados Unidos deixaram de ser os “vilões” para passarem a “heróis” do mesmo “filme”. E como diz o Professor Adriano Moreira, “*mudaram de atitude, mas não mudaram de interesses*”.⁶⁴

10.5281/zenodo.10908053

⁶³ VIRALLY, Michel. *L'Organisation Mondiale*. Paris: Armand Colin, 1972.

⁶⁴ Aula ministrada no curso de mestrado na Faculdade de Direito de Lisboa, ano letivo de 1999/2000.

10.5281/zenodo.10908053

10. Ingerência Humanitária

A ONU enfrenta o problema recente da ingerência humanitária, advindo da debilidade de gestão do poder de alguns Estados que agem com extrema perversidade, mergulhando suas populações em situações de profunda desgraça. Assim, debate-se se é possível, e, em que condições, a ONU deve agir ou autorizar que se aja para impor um mínimo de respeito pelos direitos humanos quando as circunstâncias de violação ocorrem inequivocamente na esfera interna dos Estados.

Anthony D'Amato defende que há três casos paradigmáticos em que a ingerência se justifica: **genocídio, escravidão e tortura em larga escala**. Já Michael Akehurst nega existir qualquer fundamento para a ingerência humanitária no direito internacional.⁶⁵

A questão se põe quanto ao uso da força para fins de ingerência humanitária, cabendo a interpretação do art. 2º, § 4º da mencionada Carta da ONU, o qual dispõe que os seus membros se absterão da ameaça ou do uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de outro Estado ou de forma contrária aos objetivos das Nações Unidas.

Para alguns, quando o texto delimita o domínio exclusivo dos Estados, pretende excluir a licitude da intervenção na esfera interna. Para outros, a referência a “objetivos das Nações Unidas” permite a intervenção, já que entre os objetivos está expresso um conjunto de referências, desde o preâmbulo, passando pelos artigos 55 e 56, que comprometem os Estados-membros na defesa dos direitos humanos e das liberdades fundamentais.

Atualmente, ninguém dúvida que a ONU caminha para se tornar a guardiã dos direitos fundamentais do homem. Aliás, só o fato de tais questões serem debatidas já é um avanço considerável. Talvez o verdadeiro problema em assumir esse papel surgirá quando os Estados tidos como fortes, e alguns com governos democráticos, tornarem-se passíveis de intervenção. No enfoque dos direitos humanos não se pode ignorar que os EUA, apesar de assumir o papel principal nas ações da ONU, aplicam a pena de morte e explodem bombas contra civis.

10.5281/zenodo.10908053

⁶⁵ RIBEIRO, Manuel de Almeida. *A organização das Nações Unidas*. Coimbra: Almedina, 1998, p. 223.

10.5281/zenodo.10908053

Os poderes da ONU devem ser alargados a ponto de representar o grande grupo de seres humanos deste planeta e permitir a sua intervenção sempre que forem agredidos em seus direitos fundamentais.

O juiz Marshall, nos primórdios dos Estados Unidos, para justificar o alargamento dos poderes da União, afirmou que as organizações dispunham, além dos poderes que os tratados constitutivos lhes conferem, os poderes implícitos, podendo, assim, praticar os atos que não fossem expressamente autorizados pela Carta, mas que não fossem proibidos e possuíssem fins legítimos, compatíveis com a sua letra e espírito. Nada é mais compatível com o espírito da ONU que os direitos fundamentais do ser humano.

A querela entre os dois blocos militares, entre as duas superpotências (URSS X EUA) desapareceu. Assim, a ONU passou a ter uma função nova atribuída pelas novas circunstâncias globais: proteger os direitos fundamentais do ser humano.

Pode ser desenvolvido o raciocínio de que quando a ONU pretende evitar a guerra total, pretende alcançar como resultado final a preservação da vida humana, pois a grande ameaça era o extermínio da humanidade. Evitando-se a guerra, evita-se o extermínio e obtém-se como resultado final a proteção das vidas humanas. Dessa maneira, a ONU continua com a função de proteger vidas humanas, contudo, adaptada à realidade atual, e tenta agir preventivamente.

O ser humano continua violento e se não for policiado assim permanecerá. Mas o debate inclui a violência covarde do Estado para com o cidadão, esta não pode ser tolerada. A ONU assume o papel de polícia do mundo, com a legitimidade aceitável pela maioria da comunidade internacional e da opinião pública internacional.

Com esse raciocínio, a ONU deve intensificar suas ações, podendo ser diplomáticas, coercitivas e de pacificação interna, compreendidas nestas, ações de inquérito, assistência e administração.

Embora a ONU não seja uma instituição com formação democrática, deve ser formada por Estados com esse regime de governo. Assim, assume a postura de guardião dos direitos humanos e liberdades fundamentais.

10.5281/zenodo.10908053

Mesmo os Estados tendo pesos diferenciados na balança do cenário internacional, afinal, o mais forte impõe suas vontades em detrimento

10.5281/zenodo.10908053

dos possíveis direitos do mais fracos, o mundo esta em transformação e os direitos humanos devem ser respeitados, não podendo o cidadão comum ficar sujeito aos déspotas modernos que governam através das armas e massacram suas populações.

11. CONCLUSÃO

Embora a regra seja que a jurisdição interna é inviolável, esta deve ser suscetível a exceções. O debate é recente, afinal a Carta das Nações Unidas praticamente não vigorou por 50 anos, mas sim os tratados militares (OTAN e o Pacto de Varsóvia), quando o mundo ficou dividido em dois blocos: comunistas e capitalistas. Destarte, o exercício de ouvir “todas as vozes” é novidade que tem que amadurecer. O mundo terá que aprender a tolerar as diferenças para ser cada vez mais igual em oportunidades, condições, dignidade e bem estar social.

Como efeito imediato, aquele homem que se uniu em pequenos grupos para sua sobrevivência, vê-se como cidadão de um mundo imenso com jeito de “aldeia global”, onde a circulação de informações e mercadorias faz parte do cotidiano, e as pessoas circulam entre Estados com mais freqüência do que nunca na história da humanidade. Os meios de comunicação deram poder àqueles que não o têm, a opinião pública internacional, ou opinião publicada, é cada vez mais importante, e faz com que os Estados lhe dêem a devida atenção. Como exemplo: fazer o que Stalin fez à população da então URSS, com o massacre de milhões de civis, parece inimaginável na atualidade; o que Hitler fez aos judeus na Alemanha e fora desta; o que os norte-americanos fizeram aos índios que lá habitavam e aos negros no início do século XX; os massacres de africanos por europeus, dentre outros.

Os direitos humanos devem ser tratados como inquestionáveis e o Estado que não respeitá-los deverá sofrer sanções aplicáveis pela ONU, único organismo com legitimidade, mesmo que questionável, para tanto. Porém, no cenário internacional, os países mais fortes se impõem aos restantes, ainda não há a igualdade entre os Estados, daí a dificuldade de aplicar regras iguais, de caráter universal, para todas as nações.

Vale lembrar que quem toma as decisões não são os países, mas

10.5281/zenodo.10908053

sim os seres humanos que os governam, com seus conceitos e preconceitos,

10.5281/zenodo.10908053

com sua referência de valores, com seus traumas, com seus defeitos e qualidades, com seus interesses. De qualquer forma, por mais madura que aparente ser a sociedade internacional, ainda vive um estado de natureza, onde o mais forte manda e se impõe.

O homem conseguiu na maioria dos países chamados ocidentais, a igualdade perante a lei. Já no cenário internacional a desigualdade entre os Estados é a praxe, é a prática corrente. Os mais fracos se sujeitam aos mais fortes, e como numa relação de indivíduo para indivíduo quando imperava a força, o direito do mais fraco sucumbe à lei do mais forte.

Referências Bibliográficas:

ABRAMSON, M; GUREVITCH, A.; KOLESNITSKI, N. *História da idade média: a alta idade média*. Lisboa: Estampa, 1976;

BÍBLIA Sagrada, apud. **MACHADO**, Edgar de Godói da Mata. *Elementos de teoria geral do direito*, 3. ed., Belo Horizonte: UFMG/PROED, 1986;

BODENHEIMER, Edgar. *Teoria Del derecho*. México: Fondo de Cultura Económica, 1942;

CASTILHO, Ricardo. *Direitos Humanos, Processo histórico – Evolução no mundo, Direitos Fundamentais: constitucionalismo contemporâneo*. São Paulo, Ed. Saraiva, 2010;

COMPARATO, Fábio Konder. *A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos*. São Paulo, Ed. Saraiva, 1999;

DUBY, Georges. *Guerreiros e camponeses*. Lisboa, Estampa, 1980;

FRIEDRICH, Carl Joachim. *Perspectiva histórica da filosofia do direito*, Rio de Janeiro: Zahar, 1965;

LYRA, Roberto. *Direito penal normativo*. Rio de Janeiro: José Konfino Editor, 1975;

MACHADO, Edgar de Godói da Mata. *Elementos de teoria geral do direito*. 3. ed., Belo Horizonte: UFMG/PROED, 1986;

MOREIRA, Adriano. *in* RIBEIRO, Manuel de Almeida. *A Organização das Nações Unidas*. Coimbra: Almedina, 1998;

10.5281/zenodo.10908053

NOVINSKY, Anita. A inquisição. 2 ed., São Paulo: Brasiliense, 1983;

10.5281/zenodo.10908053

PEDROSA, Ronaldo Leite. *Direito em História. Rio de Janeiro*, Ed. Lumen Juris, 6ª ed., 2008;

RIBEIRO, Manuel de Almeida. *A Organização das Nações Unidas*. Coimbra: Almedina, 1998;

RIBEIRO, Manuel de Almeida; **SALDANHA**, António Vasconcelos de. *Textos de Direito Internacional Público – Organizações Internacionais*. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 1995;

VIRALLY, Michel. *L'Organisation Mondiale*. Paris: Armand Colin, 1972.

WOLKMER, Antônio Carlos; **SANTOS**, Rogério Dutra. *Fundamentos de História do Direito*, 2ª edição, Belo Horizonte: Del Rey, 2003.